

10.5281/zenodo.14033195

КЛИМОВ Никитастарший инженер по обеспечению и контролю качества,
ADP inc., США, г. Майами

МЕТОДОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В AGILE-РАЗРАБОТКЕ

Аннотация. *Методологии автоматизированного тестирования в Agile-разработке играют ключевую роль в повышении эффективности и качества программного обеспечения. Основная цель автоматизированного тестирования заключается в снижении времени на проверку функциональности и регрессионных тестов, что особенно важно в условиях гибких и частых итераций разработки. В данной статье будет рассмотрена методология тестирования в Agile, которая подразумевает активное сотрудничество разработчиков и тестировщиков на всех этапах – от планирования до интеграции с процессами непрерывной интеграции (CI/CD). Использование таких инструментов, как JUnit и Selenium, позволяет автоматизировать модульные, интеграционные и функциональные тесты, что обеспечивает своевременное выявление и устранение дефектов. Внедрение автоматизации тестирования требует адаптации стратегий и выбора подходящих инструментов, что позволяет минимизировать затраты на тестирование и ускорить релиз. Выводы подчеркивают значимость автоматизации для достижения высокой стабильности и качества продукта в динамичной среде Agile.*

Ключевые слова: *автоматизированное тестирование, Agile, CI/CD, JUnit, Selenium, модульные тесты, интеграционные тесты.*

Введение

Методологии автоматизированного тестирования являются ключевыми элементами современных процессов разработки программного обеспечения, особенно в контексте применения Agile-методов. Данные подходы, отличающиеся высокой гибкостью и итеративностью, требуют регулярного выпуска обновлений и улучшений продукта. В такой среде тестирование становится неотъемлемым элементом процесса разработки, обеспечивая своевременное выявление ошибок и контроль качества продукта на каждом этапе его жизненного цикла. Однако ручное тестирование в Agile становится менее эффективным из-за необходимости частого повторения тестов, что делает автоматизацию важнейшим инструментом для обеспечения надежности и стабильности.

Актуальность методологий автоматизированного тестирования обусловлена потребностью в быстрой и качественной проверке программного обеспечения в условиях динамично меняющихся требований. Автоматизация позволяет сократить затраты времени на регрессионное тестирование, повысить точность и

скорость выполнения проверок, а также улучшить взаимодействие между командами разработчиков и тестировщиков. Внедрение автоматизированного тестирования не только ускоряет процесс выпуска продуктов, но и снижает риски, связанные с выпуском программных обновлений, благодаря быстрой обратной связи и непрерывному контролю за качеством.

Целью данной работы является рассмотрение различных методологий автоматизированного тестирования в Agile-разработке, их роли в оптимизации процесса тестирования, а также выявление ключевых аспектов успешной интеграции автоматизации в гибкие методологии.

1. Роль автоматизированного тестирования в Agile-разработке

Гибкая методология разработки программного обеспечения представляет собой итерационный подход, направленный на регулярный выпуск обновлений. Agile-тестирование представляет собой метод проверки программного обеспечения, который основан на коротких циклах. На каждом этапе тестировщики тесно взаимодействуют с разработчиками для проверки вновь добавленных функций или

изменений в коде. Дополнительно специалисты по качеству предоставляют разработчикам обратную связь, которая в дальнейшем интегрируется в последующие версии

программного продукта. Ниже на рисунке 1 будет представлена возможность использования Agile-тестирования.

Рис. 1. Возможность использования Agile-тестирования [1, с. 1779-1788]

Agile-тестирование охватывает весь жизненный цикл проекта, начиная с фазы планирования. На этой стадии оно помогает команде разработчиков определить, какие аспекты продукта должны быть протестированы и какими методами. В процессе реализации тестирование отслеживает прогресс, выявляя возможные улучшения в дизайне или функциональности [1, с. 1779-1788].

Гибкие подходы к тестированию базируются на нескольких фундаментальных принципах:

1. Обеспечение прогресса проекта через тестирование. Непрерывный процесс тестирования играет ключевую роль в поддержании стабильного прогресса разработки. Постоянная обратная связь позволяет следить за соответствием продукта бизнес-требованиям.

2. Тестирование как неотъемлемая часть итераций. В отличие от традиционных моделей, в гибких методологиях тестирование интегрировано в каждый этап разработки. Это означает, что тестирование проводится одновременно с разработкой, а не переносится на завершающие стадии.

3. Ответственность всей команды за тестирование. Все участники проекта, включая аналитиков, разработчиков и тестировщиков, участвуют в процессе тестирования. Кроме того, после каждой итерации проводятся пользовательские приемочные испытания с привлечением заказчиков.

4. Минимизация циклов обратной связи. Постоянное взаимодействие между бизнес-командой и разработчиками на каждом этапе

итерации помогает оперативно реагировать на изменения, что позволяет сократить затраты на исправление ошибок и адаптацию продукта.

5. Поддержка высокого качества кода. Исправление дефектов происходит оперативно в рамках одной итерации, что гарантирует поддержание чистоты и качества кода на всех этапах разработки.

6. Оптимизация документирования. Вместо создания объемной документации для тестирования применяются облегченные контрольные списки и ключевые сценарии, что способствует быстрой проверке и облегчает управление процессами.

7. Единый артефакт для тестов. Автоматизированные и ручные тесты могут использовать одни и те же сценарии, что упрощает процесс тестирования и исключает дублирование документации.

8. Конечный продукт считается завершенным только после тестирования. В гибких методологиях завершение разработки функции включает её полное тестирование, что гарантирует соответствие продукта всем требованиям.

9. Тестирование как основа разработки. Тестовые сценарии разрабатываются одновременно с требованиями, что позволяет строить процесс разработки на основе заранее определенных тестов. Этот подход известен как TDD (Test-Driven Development, разработка через тестирование) и ATDD (Acceptance Test-Driven Development, разработка через приемочные тесты) [2, с. 775-782].

Далее в рамках работы будет рассмотрена возможность автоматизации тестирования программного обеспечения. В силу того, что автоматизация тестирования в рамках Agile-подхода значительно упрощает процесс тестирования за счет сокращения времени на выполнение регрессионных проверок. Это особенно актуально для проектов, где требуется частое обновление программного обеспечения. Автоматизация позволяет обеспечить тестирование на разных платформах и браузерах, охватывая все аспекты функциональности приложения. Кроме того, инструменты

автоматизированного тестирования поддерживают интеграцию с CI/CD конвейерами, что способствует более эффективному взаимодействию между командами разработки и тестирования. Автоматизация также позволяет инженерам по качеству сосредоточиться на более сложных задачах, таких как исследование новых функциональных возможностей или анализ нестандартных сценариев использования продукта. Ниже на рисунке 2 будет представлена стратегия автоматизации тестирования для нескольких Agile-команд.

Рис. 2. Стратегия автоматизации тестирования для нескольких Agile-команд [2, с. 775-782]

Как видно из рисунка 2 автоматизация тестирования программного обеспечения начинается с этапа написания модульных тестов, которые необходимы для проверки отдельных компонентов кода. Эти тесты разрабатываются для каждой новой функции, находящейся в стадии разработки, и служат основой для более обширной системы автоматизированного тестирования, вплоть до тестирования пользовательских интерфейсов. Разработчики обязаны обеспечить создание всех необходимых модульных тестов, которые позволяют проверить корректность выполнения кода и соответствие его функциональным требованиям. Модульные тесты являются экономически выгодными, поскольку их создание не требует значительных

временных затрат, а их поддержка и изменение также не представляют сложности, благодаря минимальному количеству зависимостей. При выявлении ошибок разработчики быстро получают уведомление о наличии проблемы. Эти тесты могут выполняться как на локальном компьютере разработчика, так и на платформах для непрерывной интеграции.

На следующем уровне автоматизации находятся интеграционные тесты, которые нацелены на проверку взаимодействия компонентов внутри нового функционала. Эти тесты запускаются после успешного завершения модульного тестирования. Сервисные тесты, ориентированные на взаимодействие через API (Application Programming Interface, интерфейс

прикладного программирования), работают без участия пользовательского интерфейса, что позволяет тестировать функциональность напрямую. Данные тесты выполняются быстрее и могут быть интегрированы в процесс сборки. В случаях, когда доступ к внешним сервисам затруднен или невозможно получить необходимые данные для тестирования, используются эмуляторы сервисов, такие как WireMock. Инструменты для API-тестирования, например SoapUI, также применяются в процессе проверки взаимодействий.

Для крупномасштабных приложений часто применяются тесты, направленные на проверку конкретных модулей системы. Такие тесты объединяют группы, отвечающие за отдельные функциональные компоненты приложения, и проводят проверку их работоспособности в комплексе. Эти тесты помогают убедиться, что каждый элемент приложения функционирует корректно перед его выпуском [3, с. 341-346].

Для тестирования приложений на уровне пользовательского интерфейса часто применяются инструменты типа Selenium WebDriver, позволяющие автоматизировать процесс проверки в браузере. Эти тесты, направленные на проверку отдельных компонентов приложения, называются вертикальными, поскольку охватывают один элемент системы в глубину [4, с. 1007-1039]. Автоматизированные тесты взаимодействия пользователей с системой (GUI-тесты) проверяют полные сценарии использования приложения. Из-за сложности их выполнения рекомендуется минимизировать количество таких тестов, сохраняя их в рамках ночных регрессионных проверок [5, с. 314-321].

Автоматизированное тестирование в контексте Agile-проектов требует адаптации традиционных подходов к тестированию программного обеспечения, чтобы они соответствовали динамичной природе Agile-методологии. Хотя изначально автоматизация тестирования не была разработана для поддержки гибких команд, она играет ключевую роль в успешном выполнении Agile-проектов. Автоматизированные процессы тестирования становятся неотъемлемой частью работы, обеспечивая высокую скорость и точность проверок программного обеспечения.

Использование Agile-методологии в тестировании программного обеспечения связано с рядом трудностей. Частые обновления кода, ограниченные сроки выполнения задач и

необходимость тестирования API – это лишь некоторые из вызовов, с которыми сталкиваются QA-команды. Автоматизированное тестирование помогает смягчить эти проблемы, делая процесс тестирования более управляемым и эффективным. Регулярное выполнение регрессионных тестов, увеличение охвата тестирования и улучшение коммуникации внутри команд – все это становится возможным благодаря использованию современных инструментов автоматизации [6, с. 70-78].

В целом, автоматизированное тестирование в контексте Agile способствует повышению качества программного обеспечения и эффективности разработки, делая её более гибкой и управляемой.

2. Инструменты и методологии автоматизированного тестирования

Для успешного управления процессами тестирования программного обеспечения применяются различные инструменты, которые значительно повышают эффективность и контроль на всех этапах разработки. Разработка тестовых сценариев автоматизации основывается на использовании как общепринятых языков программирования, так и языков предметных областей, что способствует лучшему пониманию тестов разработчиками. При этом основное внимание уделяется прогнозируемому поведению системы, что позволяет оптимизировать процессы проверки.

Разделение логической сути тестов и технических деталей их реализации делает тестирование независимым от используемых технологий, что способствует созданию более гибких и универсальных сценариев.

Автоматизация модульного тестирования, которая часто реализуется через инструменты вроде Junit или NUnit, поддерживает стратегию «тестирования в первую очередь». Эти тесты представляют собой белый ящик, ориентированный на проверку внутренней структуры кода и выявление ошибок. Созданные непосредственно разработчиками, такие тесты помогают улучшить конструкцию продукта, но могут не охватывать все бизнес-требования. Это приводит к рискам выпуска продукта, не соответствующего ожиданиям заказчика [7, с. 105-107].

Selenium обеспечивает возможность создания и запуска автоматизированных тестов для проверки взаимодействия пользователей с веб-приложением. Этот инструмент поддерживает различные языки программирования, что

делает его универсальным выбором [8, с. 25-30].

JUnitOne представляет собой комплексную платформу для управления тестовыми сценариями, а также для отслеживания и разрешения инцидентов. Благодаря тесной интеграции с JIRA, данный инструмент позволяет проводить тестирование, начиная с этапа планирования, до анализа результатов и устранения проблем, предоставляя возможности для детального контроля над процессом тестирования и управления проектами.

JIRA – один из самых популярных инструментов для управления проектами и тестированием в среде Agile. Благодаря поддержке методологий Scrum и Kanban, а также мощной системе отчетности и интеграции с другими инструментами разработки, JIRA позволяет эффективно отслеживать прогресс команды, управлять дефектами и принимать решения на основе реальных данных.

PractiTest – это гибкая система для управления тестированием, предназначенная как для начинающих, так и для опытных пользователей. Она включает в себя поддержку требований, прогонов тестов, анализа результатов и формирования отчетов. PractiTest предоставляет всем заинтересованным сторонам, включая разработчиков и руководителей, доступ к актуальной информации о ходе тестирования. Интеграция с различными инструментами, такими как JIRA и Selenium, делает данный продукт универсальным решением для команд, работающих в гибких методологиях разработки.

QMetry Test Management, ориентированный на Agile/DevOps команды, представляет собой мощную платформу для управления тестированием. Она поддерживает автоматизацию тестов и ручные сценарии, а также предлагает масштабируемую архитектуру для интеграции с CI/CD инструментами. QMetry включает функции ИИ для оптимизации процессов тестирования, что повышает продуктивность и прозрачность тестирования, одновременно обеспечивая соответствие стандартам безопасности и регуляторным требованиям.

Testpad предлагает уникальный подход к управлению тестированием, делая акцент на простоте использования и гибкости планирования. Инструмент удобен как для профессионалов, так и для новичков, предлагая возможность создавать планы тестирования в формате контрольных списков. Это решение значительно сокращает время, затрачиваемое на

подготовку документации, позволяя сосредоточиться на непосредственном тестировании.

TestRail – это решение для управления тестированием, которое оптимизировано для Agile методологий. Оно предоставляет команды разработчиков и тестировщиков все необходимые инструменты для организации и контроля тестирования, интегрируется с популярными системами, такими как JIRA и Selenium, и предлагает широкие возможности для создания отчетов и панелей мониторинга.

SoapUI, известный своей поддержкой тестирования веб-сервисов, предоставляет гибкий функционал для выполнения функциональных, регрессионных и нагрузочных тестов. Это мощное решение с открытым исходным кодом поддерживает протоколы SOAP и REST, что делает его незаменимым инструментом для тестирования веб-сервисов.

VersionOne – это инструмент для управления проектами и тестированием, разработанный специально для Agile команд. Он обеспечивает централизованное управление проектами, прозрачность процессов и поддержку различных гибких методологий, таких как Scrum и Kanban. Интеграция с популярными инструментами разработки, такими как JIRA и Jenkins, делает VersionOne важным элементом в экосистеме разработки программного обеспечения [9, с. 239-252].

Таким образом, использование разнообразных инструментов для управления тестированием способствует повышению качества программного обеспечения и улучшению производительности команд разработки и тестирования.

3. Интеграция автоматизированного тестирования в Agile-процессы

Для успешного выполнения задач автоматизированного тестирования в условиях гибкой разработки программного обеспечения необходимо адаптировать стратегию тестирования под требования гибких методологий и соблюдать концепцию пирамиды тестирования. Автоматизация должна быть сосредоточена на тех аспектах, где это действительно оправдано, с обязательным регулярным рефакторингом и обновлением набора тестов. Такой подход позволяет найти оптимальный баланс между скоростью, надежностью и затратами на тестирование.

Основное внимание следует уделить модульным тестам, которые должны обладать высокой скоростью выполнения, надежностью и

низкими затратами. Интеграционные тесты направлены на проверку взаимодействий между различными компонентами системы, обеспечивая их корректную работу в совокупности. Самыми трудоемкими, но необходимыми являются комплексные тесты, поскольку они позволяют оценить всю функциональность программного обеспечения с точки зрения конечного пользователя, хотя они могут оказаться медленными и дорогими.

Приоритетом автоматизации должны быть тесты, которые часто повторяются, стабильны и критичны для работы системы, тогда как избегать следует сложных и трудозатратных проверок. К тестовому коду следует относиться так же ответственно, как и к производственному: регулярный рефакторинг и обновление обеспечивают его упрощение, ясность и поддержание в актуальном состоянии. Частый запуск тестов позволит контролировать результаты и показатели, что гарантирует высокую эффективность автоматизированного тестирования [10].

Кроме того, для успешной реализации гибкой разработки важно создание культуры

тесного взаимодействия между командами разработчиков и тестировщиков. Совместное планирование задач, регулярные обсуждения на встречах и скоординированные усилия по тестированию способствуют тому, что тестирование не воспринимается как отдельный этап, а становится неотъемлемой частью всего цикла разработки.

Методология разработки, основанная на поведении (Behavior-Driven Development, BDD), предоставляет дополнительные возможности для повышения качества программных продуктов. В рамках BDD создаются сценарии на естественном языке, описывающие поведение системы с точки зрения бизнеса. Эти сценарии автоматизируются с использованием специализированных инструментов, что позволяет убедиться, что реализованные функции полностью соответствуют требованиям заказчика [11, с. 397-423]. Ниже в таблице будут более подробно описаны этапы интеграции автоматизированного тестирования в Agile-процессы.

Таблица

Этапы интеграции автоматизированного тестирования в Agile-процессы [11, с. 397-423]

Этапы интеграции	Описание	Цели и результаты
1. Интеграция юнит-тестирования	На этапе написания кода разработчики создают юнит-тесты, которые проверяют работу отдельных компонентов программы. Тесты запускаются при каждом изменении кода.	Своевременное выявление дефектов, минимизация затрат на их исправление, повышение стабильности и качества кода на ранних стадиях разработки.
2. Функциональное и регрессионное тестирование	После завершения разработки новых функций запускаются автоматизированные функциональные и регрессионные тесты, проверяющие корректность работы системы в целом.	Обеспечение соответствия функционала требованиям и спецификациям, а также предотвращение ошибок при повторном запуске системы.
3. Интеграция с процессом сборки и релиза	Автоматизированные тесты интегрируются с CI/CD системами, что позволяет автоматически запускать их на каждом этапе сборки и подготовки релиза.	Непрерывный цикл разработки, тестирования и выпуска продукта, что ускоряет релиз обновлений, снижает количество ошибок и улучшает контроль качества.

В результате интеграция автоматизированного тестирования с процессами непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) обеспечивает непрерывный цикл разработки, что ускоряет выпуск продукта и улучшает его качество.

Заключение

Таким образом автоматизация тестирования, интегрированная в процесс Agile, позволяет значительно сократить время на тестирование, улучшить стабильность продукта и

обеспечить своевременное обнаружение дефектов на всех этапах разработки. Применение таких инструментов, как JUnit и Selenium, способствует созданию эффективных и гибких решений, ориентированных на автоматизацию модульных, интеграционных и функциональных тестов. Важным аспектом успешного внедрения автоматизации является правильная адаптация стратегий тестирования, что помогает минимизировать затраты на тестирование

и ускорить релиз продукта. Совместная работа команд разработчиков и тестировщиков, регулярная обратная связь и использование современных инструментов являются ключевыми факторами успешного применения методологий автоматизированного тестирования в условиях Agile.

Литература

1. Сарычева Ю.Ю., Липатова С.Е. Автоматизированное тестирование API // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей StudNet. – 2021. – Т. 4. – №. 7. – С. 1779-1788.
2. Najihi S. et al. Software Testing from an Agile and Traditional view // Procedia Computer Science. – 2022. – Т. 203. – С. 775-782.
3. Gojare S., Joshi R., Gaigaware D. Analysis and design of selenium webdriver automation testing framework // Procedia Computer Science. – 2015. – Т. 50. – С. 341-346.
4. Stocco A. et al. APOGEN: automatic page object generator for web testing // Software Quality Journal. – 2017. – Т. 25. – №. 3. – С. 1007-1039.
5. Wang Y., Pyhäjärvi M., Mäntylä M.V. Test automation process improvement in a DevOps team: Experience Report // 2020 IEEE international conference on software testing, verification and validation workshops (icstw). – IEEE, 2020. – С. 314-321.
6. Нигматуллин Р.К., Дмитриев А.Г. Гибкие, классические и гибридные методологии управления проектами: преимущества и недостатки // Путеводитель предпринимателя. – 2023. – Т. 16. – №. 2. – С. 70-78.
7. Яшков И.И. Гибкое тестирование // Актуальные научные исследования. – 2022. – С. 105-107.
8. Архипов И.С. Внедрение автоматизированного тестирования в Agile-разработке // Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-1 (115). – С. 25-30.
9. Avancha S., Goel O., Pandian P.K.G. Agile Project Planning and Execution in Large-Scale IT Projects // Darpan International Research Analysis. – 2024. – Т. 12. – №. 3. – С. 239-252.
10. Al-Saqqa S., Sawalha S., AbdelNabi H. Agile software development: Methodologies and trends // International Journal of Interactive Mobile Technologies. – 2020. – Т. 14. – №. 11.
11. Ali S. et al. Enhanced regression testing technique for agile software development and continuous integration strategies // Software Quality Journal. – 2020. – Т. 28. – С. 397-423.

KLIMOV Nikita

Senior QA/QC Engineer,
ADP inc., United States, Miami

AUTOMATED TESTING METHODOLOGIES IN AGILE DEVELOPMENT

Abstract. Automated testing methodologies in Agile development play a key role in improving the efficiency and quality of software. The main goal of automated testing is to reduce the time for checking functionality and regression tests, which is especially important in conditions of flexible and frequent iterations of development. In this article, we will consider the Agile testing methodology, which involves close interaction between developers and testers at all stages, from planning to integration with continuous integration (CI/CD) processes. The use of tools such as JUnit and Selenium allows you to automate modular, integration and functional tests, which ensures timely detection and elimination of defects. The implementation of test automation requires the adaptation of strategies and the selection of appropriate tools, which minimizes testing costs and speeds up the release. The findings highlight the importance of automation to achieve high stability and product quality in a dynamic Agile environment.

Keywords: automated testing, Agile, CI/CD, JUnit, Selenium, unit tests, integration tests.